

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА С УЧАСТИЕМ ПОНЯТЫХ

SOME PROBLEMS OF REGULATION OF THE SEARCH WITH THE PARTICIPATION OF WITNESSES

ПЛАСТУН АННА СЕРГЕЕВНА,

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

PLASTUN ANNA SERGEEVNA,

CHOU VO "Moscow University named after. S.Yu. Witte".

*Научный руководитель: Баринов Сергей Владимирович,
преподаватель,*

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

*Scientific supervisor: Barinov Sergey Vladimirovich,
teacher,*

CHOU VO "Moscow University named after. S.Yu. Witte".

В рамках данной статьи проводится комплексный анализ действующего уголовно-процессуального законодательства в части регламентации производства обыска в жилище при участии в нем понятых, а также материалов соответствующей сформированной следственной практики на базе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Автором были выявлены проблемы регулирования порядка производства обыска в жилище при участии в нем понятых, в частности, проблема низкого уровня правосознания потенциальных понятых, проблема их поиска при производстве отдельных следственных действий, а также разработаны и предложены к практическому внедрению рекомендации, направленные на устранение выявленных проблем.

Within the framework of this article, a comprehensive analysis of the current criminal procedure legislation is carried out in terms of regulating the search of a home with the participation of witnesses in it, as well as materials of the relevant formed investigative practice on the basis of the Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Primorsky Territory. The author identified the problems of regulating the procedure for conducting a search in a home with the participation of witnesses in it, in particular, the problem of a low level of legal awareness of potential witnesses, the problem of searching for them during the production of individual investigative actions, and also developed and proposed for practical implementation recommendations aimed at eliminating the identified problems.

Ключевые слова: *обыск в жилище, понятые, постановление следователя, Следственный комитет Российской Федерации.*

Key words: *house search, minors, understood, Investigative Committee of the Russian Federation.*

Актуальность выбранной темы настоящего научного исследования предопределена первоочередно ростом числа преступных деяний, совершаемых на территории российского государства (точнее, отдельных его регионов), при расследовании которых

требуется производство обыска в жилище обвиняемого, подозреваемого лица (реже – потерпевшего, свидетеля). Так, по сведениям, представленным нам по запросу в адрес Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, в 2022 году обыск был произведен при расследовании 6 546 уголовных дел, а в 2023 году уже – 7 888 уголовных дел [1; 2].

При этом, зачастую следователи Следственного комитета РФ сталкиваются с потребностью привлечения к участию в производстве анализируемого следственного действия лиц, выступающих в качестве понятых, что порой, в современных условиях, учитывая низкий уровень правосознания российских граждан представляет крайне затруднительным, а в ряде случаев и вовсе невозможным.

Цель настоящего научного исследования заключается в проведении анализа норм действующего российского уголовно-процессуального законодательства, материалов сформированной следственной практики на базе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, а также научных трудов отечественных ученых-криминалистов, посвященных регламентации, доктринальной разработке особенностей производства такого следственного действия как обыск при участии понятых, для выявления существующей проблематики и разработки авторских рекомендаций, направленных на их преодоление и устранение.

Итак, «в соответствии с ч.1 ст. 60 УПК РФ понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. Задачей понятых, в соответствии со ст. 60 УПК РФ является удостоверение факта производства следственного действия, его содержания, хода и результатов. Бесспорно, существуют лица, которые в силу определенных обстоятельств не могут являться понятыми. В силу возраста понятыми не могут быть несовершеннолетние граждане, а в силу возможной личной заинтересованности и дублирования процессуальной функции – участники уголовного судопроизводства, их родственники и работники, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования» [3].

Причем сегодня среди ученых нет единой позиции относительно целесообразности существования института понятых в действующем российском уголовно-процессуальном законодательстве: так, одни из них пишут, что указанный институт является своеобразным инструментом контроля за обеспечением законности в действиях следственных органов (например, К.Ю. Юраев), другие же, напротив, рассматривают указанный институт как некую фикцию контроля за следствием, а не реальное и фактическое его подтверждение (в частности, К.И. Коломеец) [4, с. 41]. Между тем, позиция авторов, которые придерживаются второй точки зрения, представляется нам неубедительной и несостоятельной, поскольку фактическое применение указанного уголовно-процессуального института, отдельными недобросовестными следователями лишь формально (без реального привлечения понятых) во все не обозначает того, что когда его применяют добросовестные следователи, его значимость снижается, ведь именно понятые способны заметить какие-то нарушения прав обвиняемого, подозреваемого, преднамеренную утрату доказательств, иным образом осуществлять контроль за производством следственного действия.

При этом, как показывают случаи следственной практики на базе Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, в ситуации производства обыска при необходимости привлечения понятых сотрудники, действительно, могут фактически не привлекать понятых, а лишь после производства указанного следственного действия «заехать, подписать к ним протокол обыска, вписав их в качестве участвующих лиц в его содержание» и создав тем самым процессуальную иллюзию их фактического участия [5]. Ра-

зумеется, такой протокол обыска должен быть исключен из материалов расследуемого уголовного дела, и, соответственно, из доказательственной базы, сформированных органами следствия, на которых строится обвинение, как недопустимое доказательство, в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ.

Отчасти это обусловлено низким уровнем правосознания российских граждан: последние просто активно отказываются от участия в различных следственных действиях, опасаясь того, что в последующем они будут вынуждены часто отвлекаться от собственной трудовой занятости, личных дел, являясь на допросы, очные ставки в следственные органы, в чьем производстве находится соответствующее уголовное дело, а также в суд, после направления в его адрес соответствующего уголовного дела после утверждения прокурором.

Кроме того, некоторые из них, как указывают авторы, также вполне реально опасаются физической расправы и угроз со стороны лиц, причастных к совершению расследуемого преступного деяния. Следователи Следственного комитета РФ попросту сталкиваются с проблемой, когда фактически при организации и подготовке к производству такого следственного действия как обыск не находится ни одного желающего лица выступить в качестве понятых, что ставит под риск вообще производство указанного следственного действия [6, с. 98].

И хоть и халатно, но вполне закономерно некоторые, не совсем добросовестные следователи Следственного комитета РФ прибегают к вышеописанным ухищрениям, что, безусловно, по мнению отдельных авторов, может крайне негативным образом в будущем сказаться на ходе расследования соответствующего преступного деяния, вплоть до возвращения уголовного дела судом на так называемое в обиходе следователей «доследование», что автоматически «роняет» статистические показатели всего Следственного управления Следственного комитета РФ по конкретному региону российского государства [7, с. 20].

Учитывая изложенное, в завершении настоящего научного исследования в качестве результирующего вывода обозначим еще раз существующую проблематику и сформулируем авторскую рекомендацию о потребности внесения в действующее российское законодательство нормы об обязательном участии понятого при производстве обыска в жилище, если в указанном следственном действии предполагается участие указанного лица, и одномоментном установлении мер административной ответственности для гражданина, который отказался от участия в указанном следственном действии в качестве понятого. Такая законодательная новелла поможет в полной мере учитывать интересы всех участников уголовного судопроизводства, заинтересованных в результатах производства обыска, а также в целом в исходе расследования уголовного дела. При этом следует законодательно оформить следующий момент: лицо по уважительным причинам может не иметь возможность быть понятым.

Кроме того, надлежит, на наш взгляд, разработать и в последующем организовать и реализовать курс, направленный на повышения уровня правового сознания и правовой культуры российских граждан, которые в соответствии с требованиями действующего российского уголовно-процессуального законодательства могут выступать в качестве понятых при производстве отдельных следственных действий, включая обыск. Такие мероприятия могут быть осуществлены за счет слаженной и коллективной работы сотрудников соответствующих правоохранительных органов (например, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних органов РФ, прокуратуры РФ), а также образовательных учреждений, на базе которых обучаются школьники старших классов, студенты, а также проходят профессиональную переподготовку совершеннолетние и уже трудоустроенные граждане. Мы полагаем, что повышение уровня правовой грамотности, правового сознания граждан, начиная со школьной скамьи будет способствовать формированию у него ценного убеждения о том, что быть по-

нятым – это задача, стоящая перед каждым россиянином, обладающим активной гражданской позицией и являющимся патриотом собственного государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчетные статистические данные о расследовании в 2022 году уголовных дел, находящихся в подследственности Следственного комитета РФ // Архив Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. 2022. URL: <https://web.archive.org/web/20210814054705/https://sledcom.ru/activities/statistic>.
2. Отчетные статистические данные о расследовании в 2023 году уголовных дел, находящихся в подследственности Следственного комитета РФ // Архив Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. 2023. URL: <https://primorsky.sledcom.ru/folder/874078/item/1814274>.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3-4481 (дата обращения: 02.10.2024).
4. Фиршиц Е.К. Тактика производства обыска с участием понятых // Уголовный процесс. 2022. № 3. С. 41-49.
5. Уголовное дело, возбужденное 31.10.2023, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ // Архив следственного отдела по Первомайскому району г. Владивостока Следственного Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. 2023. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-primorskii-kraevoi-sud-primorskii-krai>.
6. Ярков В.В. Обыск с участием понятых: особенности законодательной регламентации // Уголовный процесс. 2020. № 1. С. 98-108.
7. Яровая Е.Ю. Процессуальные особенности производства обыска с участием понятых // Следователь-криминалист. 2023. № 2. С. 20-25.

© *Пластун А.С.*, 2024.